

Oktabr, 2024-Yil

ZAMONAVIY XALQARO MUNOSABATLARDA SIYOSIY NIZOLARNING
NAMOYON BO'LISHI

Erkinova Sharofat Akramovna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti xalqaro munosabatlar fakulteti

“Amaliy siyosatshunoslik” kafedrasida magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922529>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi zamonaviy xalqaro munosabatlarda siyosiy nizolar namoyon bo'lishining turli usullari hamda zamonaviy geosiyosiy qarama-qarshiliklarning murakkabliklari asosiy sabablar va bu bahslarning global barqarorlikka ta'siri haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: konflikt, zamonaviy nizolar, Intrapersonal, global, motivatsion, yangi yo'nalishlar, elita, muxolifat, konflikt ishtirokchisi, tahlil qilish, strategik rejalashtirish, siyosiy jarayonlar, rasmiy va norasmiy guruhlar.

MANIFESTATION OF POLITICAL DISPUTES IN MODERN INTERNATIONAL
RELATIONS

Abstract. In this thesis, various ways of manifestation of political disputes in modern international relations, as well as the main reasons for the complexity of modern geopolitical conflicts and information about the impact of these disputes on global stability are given.

Key words: conflict, modern conflicts, Intrapersonal, global, motivational, new directions, elite, opposition, conflict participant, analysis, strategic planning, political processes, formal and informal groups.

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СПОРОВ В СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.

Аннотация. В данной диссертации представлены различные способы проявления политических споров в современных международных отношениях, а также основные причины сложности современных геополитических конфликтов и влияние этих споров на глобальную стабильность.

Ключевые слова: конфликт, современные конфликты, Внутриличностный, глобальный, мотивационный, новые направления, элита, оппозиция, участник конфликта, анализ, стратегическое планирование, политические процессы, формальные и неформальные группы.

Oktabr, 2024-Yil

Tadqiqot ishining ahamiyati: zamonaviy xalqaro munosabatlarda siyosiy nizolar namoyon bo'lishining turli usullarini o'rganadi. U zamonaviy geosiyosiy qarama-qarshiliklarning murakkabliklarini o'rganadi, asosiy sabablar va bu bahslarning global barqarorlikka ta'sirini tahlil qiladi. Bundan tashqari, xalqaro mojarolarni hal qilishda qo'llaniladigan innovatsion siyosiy texnologiyalar va strategiyalar ko'rib chiqiladi. U keskinlikni yumshatish va tinch yo'l bilan hal qilishda yordam berish uchun diplomatik, iqtisodiy va texnologik vositalardan foydalanishni o'rganadi.

Garchi nizolar juda keng tarqalgan bo'lsa ham, nazariy jihatdan nizo haqida fikr yuritish faqat Ikkinchi Jahon urushidan keyin tan olingan ilmiy yo`nalishga aylandi. So'nggi o'n yilliklarda inson hayotining bir qismi bo'lgan nizo va mojaro hodisasini tavsiflovchi ko'plab nazariyalar paydo bo'ldi.

"Konflikt" so'zi lotincha *so'zdan kelib chiqqanbo'lib*, to'qnashuv degan ma'noni anglatadi. Shunga qaramay, konfliktni qanday aniqlash bo'yicha jiddiy kelishmovchiliklar mavjud.

Konflikt turlari quyidagilardir: shaxslararo, guruhlararo, jamiyat ichidagi va xalqaro/global. Shaxs ichidagi mojarolar: bu shaxsning shaxsiy maqsadlari, rejalari yoki muvaffaqiyatlari tufayli o'z-o'zidan umidsizlikka tushishi yoki raqobatlashadigan qadriyatlar va vijdon savollari natijasida yuzaga keladigan mojarolar. Intrapersonal ziddiyatning bir nechta kichik turlari mavjud. Shaxs ichidagi mojaro insonning qaror qabul qila olmasligi (motivatsion), yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi ichki kurash (axloqiy) yoki haqiqat va ambitsiya o'rtasidagi tafovut (ro'yobga chiqarilmagan istak yoki muvozanatsiz o'zini o'zi baholash) sifatida ko'rilishi mumkin. Shaxs ichidagi mojaroning jiddiyligi kechki ovqatda pitsa yoki sendvich iste'mol qilish yoki jangari guruhga yoki tinchlik tashkilotiga qo'shilish haqida qaror qabul qila olmaslikdan iborat bo'lishi mumkin. Shaxs ichidagi mojarolar salbiy bo'lishi shart emas. Shaxs ichidagi mojarolar, shuningdek, inson qandaydir shaxsiy o'sishni boshdan kechirayotganining belgisidir. Shaxsning ichki kurashi aks ettirish jarayoni sodir bo'layotganligini ko'rsatadi. Shaxslararo nizolar: bu ikki shaxs o'rtasida sodir bo'ladigan nizolar, ular munosabatlari davomida muntazam ravishda takrorlanadi. Masalan, munosabatlardagi er-xotinlar o'rtasidagi, ish sharoitida boshliqlar va bo'ysunuvchilar o'rtasidagi, talabalar va o'qituvchilar yoki professorlar o'rtasidagi yoki ikki yoki undan ortiq madaniy guruhlar vakillari o'rtasidagi nizolar.

Shaxslararo ziddiyat quyidagicha tavsiflanadi:

Munosabatlardagi bir yoki ikkala shaxs bir-biri bilan ishlash yoki yashashda qiyinchiliklarga duch keladigan vaziyat. Bu odatda turli yoki mos kelmaydigan ehtiyojlar, maqsadlar yoki uslublar tufayli yuzaga keladi. Bunday nizolar odatda nafrat, xiyonat, ishonchsizlik

Oktabr, 2024-Yil

yoki g'azab kabi salbiy shaxsiy his-tuyg'ular bilan bog'liq. Konflikt ishtirokchilari o'rtasida kuch teng yoki teng taqsimlanmaganligi tomonlar uchun ushbu turdagi nizolarni hal qilishda turlicha yondashuvlarni ko'rib chiqishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, menejer va kotib o'rtasida majburiyatlar bo'yicha kelishmovchilik bor. Menejer ko'proq kuchga ega, chunki u kompaniya ierarxiyasida qoidalarga ko'ra boshqaruvchidan ko'rsatmalar olishi kerak bo'lgan kotibga qaraganda yuqoriroqdir. Menejer bu vakolatdan foydalanishga qaror qiladi va kotibni unga buyurilgan ishni bajarmaganligi uchun jazolaydi.

Guruhlararo nizolar: guruhlararo nizolar turli rasmiy va norasmiy guruhlar o'rtasida sodir bo'ladi. Masalan, guruhlararo ziddiyatlar hukumat va kasaba uyushmalari o'rtasida, bir sinfni tashkil etuvchi guruhlar (masalan, ishchilar sinfidagi turli elementlar), tashkilot ichidagi bo'limlar o'rtasida yoki jamoadagi madaniy guruhlar o'rtasida sodir bo'ladi. Bunday nizolar ko'pincha tashkilotlarda (masalan, kasaba uyushmasi vakili va ma'lum bir fabrika rahbariyati o'rtasidagi ish vaqti bo'yicha nizo) yoki ta'lim muassasalarida (o'qituvchilar va talabalar o'rtasida yoki sinf va guvoh o'rtasida) sodir bo'ladi.

Guruhlararo mojaroning yaxshi namunasi maktab yoki yoshlar ishi kontekstida turli xil yoshlar submadaniyatlarining, masalan, gotika yoki emos va hoppersning o'zaro ta'siridir. Ushbu o'zaro ta'sirlar nizolarga juda moyil bo'lishi mumkin, chunki turli guruhlarning a'zolari o'zlarining subkulturasini yuqori baholaydilar va boshqalarning submadaniyatiga qarshilik ko'rsatadilar.

Mafkura kuchli omil bo'lgan ba'zi hollarda, masalan, o'ng va chap qanot radikal yoshlar (masalan, skinxedlar va anarxistlar) o'rtasida bunday guruhlararo mojarolar zo'ravonlikka olib kelishi ma'lum. Bu guruhlarning o'ziga xosligi boshqalarga "qarshi bo'lish" asosida shakllanmagan bo'lsa-da, ular o'zlarini tabiiy dushman deb bilishadi, chunki ularning mafkuraviy pozitsiyalari tubdan qarama-qarshidir.

Jamiyat ichidagi mojarolar: jamiyat ichidagi nizolar yoki ijtimoiy mojarolar ko'pincha kuchli ommaviy rezonansga ega bo'lgan katta miqyosdagi mojarolarni anglatadi. Masalan, hukmron siyosiy elita va muxolifat o'rtasidagi yoki hukumat va nodavlat notijorat tashkilotlari o'rtasidagi ijtimoiy ahamiyatga molik masalalar bo'yicha qarama-qarshiliklar shular jumlasidandir. Guruhlararo nizolar va jamiyat ichidagi mojarolarni farqlash qiyin bo'lishi mumkin.

Misol uchun, yirik kompaniyaning yuqori rahbariyati va kasaba uyushmasi o'rtasidagi xodimlarga ish haqi shartlari bo'yicha kelishmovchiliklar bir qarashda oddiy guruhlararo mojarolar kabi ko'rinishi mumkin. Talabalar guruhi va universitet ma'muriyati o'rtasidagi universitetda qaror qabul qilish imkoniyati bo'yicha nizo haqida ham aytish mumkin. Biroq, bu kengroq jamiyat uchun jiddiy oqibatlariga olib keladi, chunki ular ishchilarning ish haqi shartlari yoki talabalarning

Oktabr, 2024-Yil

universitet qarorlarini qabul qilishda ishtirok etish huquqlari haqida muhim munozaralarni keltirib chiqaradi. Bular jamiyatdagi ko'p odamlar muhim deb hisoblaydigan va o'z pozitsiyasini egallashni xohlaydigan masalalardir (ya'ni ular kuchli ijtimoiy rezonansga ega).

Bunday holda, konfliktni guruhlararo ziddiyat emas, balki jamiyat ichidagi ziddiyat deb hisoblash mumkin.

Guruhlararo va jamiyat ichidagi nizolarni farqlashning asosiy omili bu konflikt muammosining tegishli jamiyat uchun ahamiyati, uning jamiyat uchun oqibatlari, jamoatchilik rezonansi va miqyosidir. Ushbu turdagi ziddiyat kuch va raqobat bilan juda bog'liq. Agar ma'lum bir guruh a'zolari boshqa guruh a'zolari o'zlarining kuch manbalariga (masalan, qadriyatlar, manbalar, qonuniylik yoki himoya) tahdid soladi deb o'ylasa va boshqasiga har qanday foydani ular uchun yo'qotish sifatida ko'ra boshlasa, ular bilan to'qnashuvlar yuzaga keladi va bu tur kuchayish tendentsiyasiga ega bo'ladi. Turli etnik yoki siyosiy guruhlariga mansub talabalar guruhlar o'rtasidagi zo'ravonlik, yoshlar to'dalari o'rtasidagi janglar, kamsitish yoki jinsiy ozchiliklarga nisbatan zo'ravonlik jamiyat ichidagi mojarolarga misol bo'la oladi.

Konfliktida ishtirok etayotgan ishtirokchilarni aniqlash konflikt tahlilining yana bir asosiy vazifasi bo'lib, konfliktni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Umuman olganda, konflikt ishtirokchilarini ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin: konflikt ishtirokchilari va uchinchi shaxslar.

Konflikt ishtirokchisi - bu konfliktida faol ishtirok etuvchi, konflikt natijalaridan ma'lum manfaatdor bo'lgan va o'z maqsadlariga erishish uchun harakat qiladigan shaxs, guruh, tashkilot, norasmiy birlashma, jamoa, etnik guruh, davlat yoki xalqaro tashkilotlardir. Shaxs ichidagi mojarolar bundan mustasno (yuqoriga qarang), har qanday nizoda har doim kamida ikkita nizo tomon bo'ladi. Konflikt ishtirokchisi konfliktning asosiy, to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ishtirokchisi bo'lishi mumkin va ularning konflikt harakatlarida faol ishtirok etmaydigan tarafdorlari bo'lishi mumkin. Uchinchi tomon esa mojaroda ishtirok etmaydi va xolisdir. Bu shuni anglatadiki, uchinchi tomonni faqat konfliktning natijasi emas, balki uni hal qilish jarayoni qiziqtiradi. Uchinchi tomon tomonlar o'rtasida mojarolarni boshqarish harakatlarida yordam berish uchun aralashadi. Bular vositachilar, yordamchilar, kuzatuvchilar, tadqiqotchilar, hakamlar yoki ijrochilar bo'lishi mumkin. Qarama-qarshi tomonlarni aniqlash juda murakkab bo'lishi mumkin.

Mojarolar ko'p darajaga ega bo'lishi mumkin va ko'pincha ko'plab ishtirokchilarga ega bo'lishi mumkin, ularning hammasi ham o'zlarining mojaroning bir qismi ekanligini bilishmaydi.

REFERENCES

1. Coser AL, *The Functions of Social Conflict* (Free Press, Nyu-York, 1956).
2. Schelling, CT, *The Strategy of Conflict* (Garvard University Press, Kembrij, 1960).
3. Ramsbotham O., Vudxaus T. va Miall X., *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention*, iqtibos keltirgan . *O'linga olib keladigan mojarolarni boshqarish va o'zgartirish* (Politi, Oksford, 2005, 2-nashr). 7. Deutsch M., *The Resolution of Conflict* (Yel universiteti nashriyoti, Nyu-Xeyven, 1973).
4. Wall AJ, *Muzokaralar: nazariya va amaliyot* (Glenview, Scoff, Foresman, Illinoys, 1985).
5. Pruitt GD va Rubin ZJ, *Ijtimoiy mojaro: avj olish, boshi berk ko'chaga chiqish va hal qilish* (Random House, Nyu-York, 1986)
6. Conrad C., "Konflikt uslubidagi muloqot - strategiya munosabatlari", *Aloqa monografiyalari*, jild. 58, 1991 yil, 135-155-betlar
7. Tjosvold D. va Van de Vliert E., "Hamkorlik va raqobatbardosh konflikt nazariyasini vositachilikda qo'llash", *Media-tion Quarterly*, jild. 11, 4-son, 1994 yil, 303-311-betlar.
8. Folger JP, Poole MS va Stutman RK, *Mojaro orqali ishlash: munosabatlar, guruhlar va strategiyalar Tashkilotlar* (Harper Collins College Publishers, Nyu-York, 1993).
9. Uilyam Zartman, "Prenegotiation: Phases and Functions", *Xalqaro Jurnal XLIV*, 1989 yil bahori
10. Yakob Berkovich, "Xalqaro munosabatlarda vositachilikning tuzilishi va xilma-xilligi", J. Berkovich va J. Rubin
11. Zartman, "Prenegotiation^{1/4}", p. 241
12. Deutsch M., *The Resolution of Conflict* (Yel universiteti nashriyoti, Nyu-Xeyven, 1973).
13. Wall AJ, *Muzokaralar: nazariya va amaliyot* (Glenview, Scoff, Foresman, Illinoys, 1985).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH